

ЛИТЕРАТУРА

1. Баранов А.Е., Рождественский Л.М. Аналитический обзор схем лечения острой лучевой болезни, используемых в эксперименте и клинике // *Радиационная биология. Радиоэкология*. 2008; 48(3): 287–302.
2. Беседнова Н.Н. Морские гидробионты – потенциальные источники лекарств // *Здоровье. Медицинская экология. Наука*. 2014; 57(3): 4–10.3.
3. Lee J., Kim J., Moon C., Kim S., Hyun J., Park J., Shin T. Radioprotective effects of fucoidan in mice treated with total body irradiation. *Phytother. Res.* 2008; 22: 1677–1681. doi: 10.1002/ptr.2562.
4. Tawfik S.S., Salama S. F. Preventive Efficacy of Fucoidan in Rats Exposed to γ -Rays *Journall off Radiatiion Researrch and Appllied Sciences. J. Rad. Res. Appl. Sci.* 2011; 4(1): 233–244.
5. Kim H.J., Kim M.H., Byon Y.Y., Park J.W., Jee Y., Joo H.G. Radioprotective effects of an acidic polysaccharide of *Panax ginseng* on bone marrow cells. *J.Vet. Sci.* 2007; 8: 39–44. doi: 10.4142/jvs.2007.8.1.39.
6. Anastyuk S.D., Shevchenko N.M., Dmitrenok P.S., Zvyagintseva T.N. Structural similarities of fucoidans from brown algae *Silvetia babingtonii* and *Fucus evanescens*, determined by tandem MALDI-TOF mass spectrometry. *Carbohydrate Research*. 2012; 358: 78–81. doi: 10.1016/j.carres.2012.06.015.
7. Anastyuk S.D., Shevchenko N.M., Nazarenko E.L., Dmitrenok P.S., Zvyagintseva T.N. Structural analysis of a fucoidan from the brown alga *Fucus evanescens* by MALDI-TOF and tandem ESI mass spectrometry. *Carbohydrate Res.* 2009; 344(6): 779–787. doi: 10.1016/j.carres.2009.01.023.
8. Till J.E., McCulloch E.A. A direct measurement of the radiation sensitivity of normal mouse bone marrow cells. *Radiat. Res.* 1961; 14: 213–222.
9. Конопляников А.Г. Радиобиология стволовых клеток. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 120 с.

Сведения об авторах

Шутикова Анна Леонидовна – к.м.н., н.с. лаборатории иммунологии, «Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова», г. Владивосток, ул. Сельская, 1, тел.: 8(423) 244-24-46; e-mail: shutikova79@mail.ru;

Иванушко Людмила Александровна – к.м.н., с.н.с. лаборатории иммунологии, «Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова», г. Владивосток, ул. Сельская, 1, тел.: 8(423) 244-24-46; e-mail: l.iva_57@mail.ru;

Маляренко Олеся Сергеевна – к.х.н., н.с. лаборатории химии ферментов, ТИБОХ ДВО РАН, 690022, г. Владивосток, ул. Проспект 100 лет Владивостоку, 159, тел.: 8(423) 231-07-05; e-mail: malyarenko.os@gmail.com;

Ермакова Светлана Павловна – д.х.н., профессор, зав. лабораторией химии ферментов, ТИБОХ ДВО РАН, 690022, г. Владивосток, ул. Проспект 100 лет Владивостоку, 159, тел.: 8(423) 231-07-05; e-mail: swetlana_e@mail.ru.

© Коллектив авторов, 2017 г.

doi: 10.5281/zenodo.817793

УДК 577.332.23: 539.199

Е.В. Инжеваткин¹, А.В. Барон^{2,3}, Н.Г. Максимов⁴,
М.Б. Волкова³, А.П. Пузырь², В.С. Бондарь²

ОЦЕНКА МЕТОДОМ ЭПР-СПЕКТРОСКОПИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАНОАЛМАЗОВ В ОРГАНИЗМЕ МЫШЕЙ ПРИ ВНУТРИВЕННОМ ВВЕДЕНИИ

¹ Международное научное учреждение исследований экстремальных состояний организма ФИЦ КНЦ СО РАН, Красноярск, Россия

² Институт биофизики СО РАН, ФИЦ КНЦ СО РАН, Красноярск, Россия

³ Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия

⁴ Институт химии и химической технологии СО РАН, ФИЦ КНЦ СО РАН, Красноярск, Россия

Методом ЭПР-спектроскопии исследовано распределение модифицированных наноалмазов (МНА) взрывного синтеза в органах и тканях мышей после внутривенного введения. Показано, что МНА, введенные в хвостовую вену животных, через 2,5 ч аккумулируются преимущественно в легких и печени. В почках и сердце животных обнаруживается значительно меньшее (на 1–1,5 порядка) количество МНА. Полученные результаты открывают перспективы для применения метода ЭПР в изучении распределения, накопления и элиминации наноалмазов взрывного синтеза при их внутривенном введении экспериментальным животным.

Ключевые слова: наноалмазы взрывного синтеза, ЭПР-спектроскопия, внутривенное введение, межорганное распределение наночастиц.

E.V. Inzhevatkin¹, A.V. Baron^{2,3}, N.G. Maksimov⁴, M.B. Volkova³, A.P. Puzyr², V.S. Bondar²

THE STUDY OF DISTRIBUTION OF NANODIAMONDS IN MICE AFTER INTRAVENOUS INJECTION USING EPR SPECTROSCOPY METHOD

¹ International Scientific Center for Organism Extreme Conditions Research of Federal Research Center «Krasnoyarsk Science Center» of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Krasnoyarsk, Russia

² Institute of Biophysics, Federal Research Center «Krasnoyarsk Science Center» of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Krasnoyarsk, Russia

³ Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia

⁴ Institute of Chemistry and Chemical Technology, Federal Research Center «Krasnoyarsk Science Center» of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Krasnoyarsk, Russia

EPR spectroscopy method was used for studied the distribution of modified nanodiamonds (MND) of explosive synthesis in the body of mice after intravenous injection of nanoparticles to the animals. It was shown that 2.5 h after the injection of MND into the tail vein of animals, the nanoparticles accumulate mainly in the lungs and liver. In the kidneys and heart of animals a much less amount of MND (by 1–1.5 order of magnitude) is found. Obtained results open the prospects for using the EPR method for studying the time dynamics of distribution, accumulation and elimination of nanodiamonds of explosive synthesis after their injection intravenously to the experimental animals.

Keywords: nanodiamonds of explosive synthesis, EPR spectroscopy, intravenous injection, inter-organ distribution of nanoparticles.

Одно из активно развивающихся направлений современной нанотехнологии связано с изучением и оценкой применимости наночастиц разной физико-химической природы в биомедицинских приложениях. В настоящее время исследователи всего мира разрабатывают подходы к использованию наночастиц для выделения биомолекул, создания средств диагностики, препаратов для нейтрализации токсикантов, самостоятельных терапевтических агентов, управляемых или целевых носителей лекарств [1–10].

Введение наночастиц в организм предполагает их деградацию в биологической среде после выполнения требуемой функции. В то же время, для биомедицинских приложений интерес представляют и не биодеградируемые наночастицы. В частности, исследователи проявляют большой интерес к биомедицинскому применению разных форм наноматериалов (фуллерены, нанотрубки, графен). Одним из перспективных материалов этой группы являются наноматериалы взрывного синтеза. Ранее, нами были разработаны технологии, обеспечивающие высокую коллоидную устойчивость наноматериалов в водных суспензиях, включая их стерилизацию [11, 12]. Это открыло новые возможности для использования наноматериалов в качестве адресных носителей фармацевтических субстанций [8, 13].

Применение не биодеградируемых наночастиц в медицинских целях предполагает необходимость изучения их межорганный распределения и накопления после введения в организм и возможности последующей элиминации из организма. В случае наноматериалов, для изучения этих аспектов может быть использован метод электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). Данный метод обладает

высокой чувствительностью и позволяет выявлять наночастицы, имеющие парамагнитные центры. Известно, что парамагнитные центры есть в наноматериалах взрывного синтеза [14, 15]. Преимущества метода ЭПР состоят в возможности детектировать наноматериалы без их дополнительной маркировки, например, флуоресцентными или радиоактивными метками. В модельных экспериментах *in vitro* мы показали возможность детекции наноматериалов в биоматериалах методом ЭПР [16, 17].

Цель данной работы состояла в изучении методом ЭПР-спектроскопии распределения наноматериалов в организме мышей после внутривенного введения.

Материалы и методы

В работе использованы модифицированные наноматериалы (МНА) со средним размером кластеров наночастиц в гидрозольях $d_{50} = 70,6$ нм (Zetasizer Nano ZS, Malvern Instruments Ltd., Англия), полученные из наноматериалов взрывного синтеза оригинальным способом [11, 12]. Экспериментальными животными являлись мыши ICR – самцы массой 26–28 г.

Водную суспензию МНА вводили мышам в хвостовую вену в дозе 40 мг МНА / 1 кг массы животного. Через 2,5 ч мышам усыпляли эфирным наркозом и брали кровь из подчелюстной артерии. Затем животных умерщвляли цервикальной дислокацией и брали для исследований печень, почки, легкие, сердце, селезенку, головной мозг и мышцы бедра. Для исключения контаминации биоматериалов частицами металла, которые могут вносить дополнительные сигналы в ЭПР-спектр образцов, все манипуляции с органами проводили, используя пластиковые и керамические инструменты. Органы гомогенизировали в дистиллированной воде с помощью ручного гомогенизатора (система стекло-стекло).

Наличие МНА в крови и гомогенатах органов регистрировали с помощью ЭПР Фурье-спектрометра Elexsys E580 (Bruker, Германия) в Центре коллективного пользования ФИЦ КНЦ СО РАН. Содержание МНА в образцах оценивали по величине ЭПР-сигнала, которая пропорциональна концентрации наночастиц [16, 17].

Результаты и обсуждение

Как показали исследования (рис. 1), наибольшее количество МНА регистрируется методом ЭПР-спектроскопии в легких и печени мышей. Расчеты, проведенные из величин характерных ЭПР сигналов ($g = 2,003$, $\Delta H \approx 10$ Гс), регистрируемых от МНА в образцах биоматериалов, показывают, что через 2,5 ч в легких и печени животных аккумулируется до 24% и 18% наночастиц, соответственно, от суммарной дозы введенных МНА. По-видимому, что в сердце и почках выявляется значительно меньшее (на 1–1,5 порядка) количество наночастиц. Наличие МНА в образцах крови, селезенки, головного мозга и мышц бедра в пределах чувствительности использованного метода не выявлено.

В пользу значительно большей эффективности аккумуляции МНА в легочной ткани мышей, по сравнению с тканями других изучаемых органов свидетельствуют и расчеты содержания наночастиц на единицу массы органа. Из полученных данных следует, что в ткани легкого МНА аккумулируется почти на порядок эффективнее, чем в ткани печени. Наименьшая эффективность накопления МНА наблюдается в тканях почек и сердца.

Таким образом, методом ЭПР-спектроскопии проведена оценка распределения МНА взрывного синтеза в органах и тканях мышей после внутривенного введения. Показано, что через 2,5 часа после введения в хвостовую вену МНА аккумулируются преимущественно в легких и печени мышей. В почках и сердце животных обнаруживается значительно меньшее количество наночастиц. Использованным методом не выявлено наличие МНА в образцах крови, селезенки, головного мозга и мышц бедра. Результаты исследования открывают перспективы изучения методом ЭПР-спектроскопии временных динамик межорганный распределения, накопления и элиминации наноалмазов при их внутривенном введении экспериментальным животным.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Финансирование. Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ (грант № 16-04-00999).

ЛИТЕРАТУРА

1. Yoo J.W., Doshi N., Mitragotri S. Adaptive micro and nanoparticles: temporal control over carrier properties of facilitate drug delivery. *Adv. Drug Deliv. Rev.* 2011; 63: 1247–1256. doi: 10.1016/j.addr.2011.05.004.

2. Morachis J.M., Mahmoud E.A., Almutairi A. Physical and chemical strategies for therapeutic delivery by using polymeric nanoparticles. *Pharmacol. Rev.* 2012; 64: 505–519. doi: 10.1124/pr.111.005363.

3. Ishchenko L.A., Stolyar S.V., Ladygina V.P., Raikher Yu.L., Balasoju M., Bayokov O.A., Iskhakov R.S., Inzhevatkin E.V. Magnetic properties and application of biomineral particles produced by bacterial culture. *Physics Procedia.* 2010; 9: 279–282. doi: 10.1016/j.phpro.2010.11.062.

4. Ding X., Liu J., Li J., Wang F., Wang Y., Song S., Zhang H. Polydopamine coated manganese oxide nanoparticles with ultrahigh relaxivity as nanotheranostic agents for magnetic resonance imaging guided synergistic chemo-/photothermal therapy. *Chem. Sci.* 2016; 7: 6695–6700. doi: 10.1039/c6sc01320a.

5. Plank C., Zelphati O., Mykhalik O. Magnetically enhanced nucleic acid delivery. *Adv. Drug Deliv. Rev.* 2011; 63:1300–1331. doi: 10.1016/j.addr.2011.08.002.

6. Lamanna G., Battigelli A., Menard-Moyon C., Bianco A. Multifunctionalized carbon nanotubes as advanced multimodal nanomaterials for biomedical applications. *Nanotech. Rev.* 2012; 1: 17–29.

7. Bondar V.S., Pozdnyakova I.O., Puzyr A.P. Applications of nanodiamonds for separation and purification of proteins. *Phys. Solid State.* 2004; 46: 758–760.

8. Purtov K.V., Petunin A.I., Burov A.E., Puzyr A.P., Bondar V.S. Nanodiamonds as a carriers for address delivery of biologically active substances. *Nanoscale Res. Lett.* 2010; 5: 631–636. doi: 10.1007/s11671-010-9526-0.

9. Ronzhin N.O., Baron A.V., Mamaeva E.S., Puzyr A.P., Bondar V.S. Nanodiamond-based tests systems for biochemical determination of glucose and cholesterol. *J. Biomat. Nanobiotech.* 2013; 4: 242–246.

10. Vasilyeva E.Yu., Prokhorenkov V.I., Puzyr A.P., Bondar V.S. The effects of nanodiamonds at the action of colored metal ions on the skin of Guinea pigs. *J. Biomat. Nanobiotech.* 2016; 7: 214–224.

11. Бондарь В.С., Пузырь А.П. Наноалмазы для биологических исследований // *ФТТ.* 2004; 46: 698–701.

12. Пузырь А.П., Бондарь В.С. Способ получения наноалмазов взрывного синтеза с повышенной коллоидной устойчивостью. Пат. РФ № 2252192 // *Бюл.* 2005. № 14.

13. Медведева Н.Н., Жуков Е.Л., Инжеваткин Е.В., Беззаботнов В.Е. Изучение противоопухолевых свойств модифицированных наноалмазов детонационного синтеза и сорбированного на них доксорубицина на примере асцитной карциномы Эрлиха // *Бюллетень экспериментальной биологии и медицины.* 2015; 160: 360–363.

14. Puzyr A.P., Bondar V.S., Bukayemsky A.A., Seilyutin G.E., Kargin V.F. Physical and chemical properties of modified nanodiamonds. *NATO Sci. Ser. II. Math. Phys. Chem.* 2005; 192: 261–270.

15. Солматова А.А., Ильин И.В., Шахов Ф.М., Кидалов С.В., Вуль А.Я., Явкин Б.В., Мамин Г.В., Орлинский С.Б., Баранов П.Г. Обнаружение методом электронного парамагнитного резонанса гигантской концентрации азотно-вакантных дефектов в детонационных наноалмазах // *Письма в ЖЭТФ*. 2010; 92: 106–109.

16. Инжеваткин Е.В., Барон А.В., Максимов Н.Г., Волкова М.Б., Пузырь А.П., Бондарь В.С. Использование ЭПР-спектроскопии для детекции наноалмазов в биологических образцах / Сборник материалов

VI Всероссийская конференция по наноматериалам с элементами научной школы для молодежи «НАНО 2016». – М.: ИМЕТ РАН, 2016. С.524–525.

17. Барон А.В., Максимов Н.Г., Инжеваткин Е.В., Волкова М.Б., Пузырь А.П., Бондарь В.С. Применение метода ЭПР для определения наноалмазов в биологических материалах / Тезисы докладов XVIII Всероссийского симпозиума с международным участием «Сложные системы в экстремальных условиях». – Красноярск: Изд-во СФУ, 2016. С.13.

Сведения об авторах

Инжеваткин Е.В., международный научный центр исследований экстремальных состояний организма ФИЦ КНЦ СО РАН, Красноярск; e-mail: inscience@mail.ru;

Барон А.В., институт биофизики СО РАН, ФИЦ КНЦ СО РАН, Красноярск;

Максимов Н.Г., институт биофизики СО РАН, ФИЦ КНЦ СО РАН, Красноярск;

Волкова М.Б., Институт химии и химической технологии СО РАН, ФИЦ КНЦ СО РАН, Красноярск;

Пузырь А.П., институт биофизики СО РАН, ФИЦ КНЦ СО РАН, Красноярск;

Бондарь В.С., институт биофизики СО РАН, ФИЦ КНЦ СО РАН, Красноярск.

© Коллектив авторов, 2017 г.

doi: 10.5281/zenodo.817785

УДК 593.96+576.53

Л.С. Долматова¹, О.А. Уланова¹, М.П. Бынина², Н.Ф. Тимченко²

ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЙ ТОКСИН *YERSINIA PSEUDOTUBERCULOSIS* ВЫЗЫВАЕТ РАЗНОНАПРАВЛЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЕЙ МАРКЕРОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДВУХ ТИПОВ ФАГОЦИТОВ У ГОЛОТУРИИ *EUPENTACTA FRAUDATRIX*

¹ Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева, Владивосток

² НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова, Владивосток

В двух типах фагоцитов (Ф1 и Ф2) голотурии *Eupentacta fraudatrix*, полученных методом градиентного центрифугирования, были исследованы уровень оксида азота и активность аргиназы при воздействии летального для голотурий термостабильного токсина *Yersinia pseudotuberculosis* (TsTYp) *in vitro*. Впервые показано, что два типа фагоцитов голотурии *E. fraudatrix* отличаются по уровню этих маркеров, используемых для фенотипирования М1 и М2 макрофагов позвоночных. Это позволяет провести аналогию между исследуемыми типами фагоцитов голотурии и двумя типами макрофагов. Показано, что TsTYp способен менять исходный фенотип фагоцитов, тем самым, по-видимому, снижая их бактерицидный эффект.

Ключевые слова: псевдотуберкулезный микроб, *Yersinia pseudotuberculosis*, бактериальный токсин, аргиназа, оксид азота, функциональный фенотип фагоцитов.

L.S. Dolmatova¹, O.A. Ulanova¹, M.P. Bynina², N.F. Timchenko²

THERMOSTABLE TOXIN *YERSINIA PSEUDOTUBERCULOSIS* INDUCES OPPOSITE VARIATIONS IN THE LEVELS OF MARKERS OF FUNCTIONAL ACTIVITIES OF THE TWO TYPES OF PHAGOCYTES IN THE HOLOTHURIAN *EUPENTACTA FRAUDATRIX*

¹ Il'ichev Pacific Oceanological Institute, Vladivostok, Russia

² Somov Institute of Epidemiology and Microbiology, Vladivostok, Russia

The levels of nitric oxide and arginase activity were measured in the two types of phagocytes (P1 and P2) of the holothurian *Eupentacta fraudatrix* treated with a thermostable toxin (lethal for holothurians) of *Yersinia pseudotuberculosis* (TsTYp) *in vitro*. For the first time, the two types of phagocytes were shown to have different levels of these markers known to be used for phenotyping M1 and M2 macrophages of vertebrates. These data indicate that the phagocyte types under study may be analogous to the M1 and M2 macrophages. It was shown also that TsTYp is able to change the phenotypes of phagocytes and possibly in that way to decrease their bactericidal activity.

Keywords: pseudotuberculosis microbe, bacterial toxin, arginase, nitric oxide, functional phenotype of phagocytes.